

CZU 015(478)CNCRM(091)
DOI 10.5281/zenodo.3980468

COMUNICAT PE MARGINEA CONFERINȚEI
"SISTEMUL EDITORIAL NAȚIONAL – CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII:
INTERACȚIUNI ȘI PARADIGME"
(18 aprilie 2019)

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) a organizat la 18 aprilie 2019 (în sediul Bibliotecii Științifice (Institut) "Andrei Lupan") conferința-întrunire a directorilor / reprezentanților sistemului editorial din RM cu genericul "Sistemul editorial național – Camera Națională a Cărții : interacțiuni și paradigme". Este vorba despre un eveniment-premieră pentru domeniu.

Manifestarea a fost sprijinită și susținută de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ca parteneri au fost Uniunea Editorilor din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan", Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

La lucrările conferinței au participat: Secretarul de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, domnul Andrei Chistol, conducători ai instituțiilor editoriale, scriitori, membri și reprezentanți ai bibliotecilor publice, universitare, ai altor instituții, care au susținut activitatea bibliografică, înaltul profesionalism și responsabilitatea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova.

Acțiunea a avut drept scop amplificarea cooperării și integrării în contextul editorial național și internațional; crearea unui mediu benefic de comunicare profesională: editori – CNC – potențiali parteneri; abordare de perspectivă a modificărilor la Legea cu privire la activitatea editorială.

Într-un mod distinct, directorul general al CNCRM Renata Cozonac a remarcat : "Suntem responsabili pentru ceea ce înseamnă patrimoniul cultural scris al Republicii Moldova și ne îndeplinim misiunea cu responsabilitate mărită. CNCRM are și un rol patrimonial, iar în sistemul editorial din Republica Moldova mai are și rolul de a reglementa sub aspectul legislației de specialitate normele, indicatorii, standardele cu tangență comună. CNCRM deservește utilizatori de diverse tipuri. Cel mai important utilizator căruia îi suntem profund îndatorați este societatea".

În continuare a fost menționat, că până la apariția unei cărți pe piață, editurile notificate la Camera Națională a Cărții solicită pentru un titlu de carte: ISBN-ul, CZU-ul și CIP-ul – descrierea înainte de publicare. Principalii utilizatori ai acestor servicii sunt editorii. Alți utilizatori sunt bibliotecile din Republica Moldova, care doresc să se informeze asupra pieței editoriale moldovenești pentru a face o selecție în funcție de necesitățile de achiziție. Și nu în ultimul rând, utilizatori sunt instituțiile media, care se informează asupra evo-

luției fenomenului editorial, asupra presei dintr-o anumită perioadă și, bineînțeles, cercetătorii.

Evident pentru îndeplinirea acestei sarcini, am avut, în primul rând, pârgurile legislative în vigoare, apoi alte acte normative metodologice, urmate de proceduri de sistem.

Regulamentul de funcționare a depozitului legal de documente în Republica Moldova stipulează că trimiterea depozitului legal de documente poartă un caracter obligatoriu, prioritar și gratuit, iar expedierea exemplarelor de depozit legal este asigurată de întreprinderile poligrafice din contul producătorilor de documente. Obligațiile de expediere a exemplarelor de depozit legal a documentelor cu titlul de depozit legal, (tipărite, audiovizuale și electronice) revin tuturor producătorilor care editează sau produc asemenea documente pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Producătorii de documente livrează, exemplare de depozit legal Camerei Naționale a Cărții a Republicii Moldova, din care un exemplar este reținut cu statut de depozit legal central, exemplar intangibil, acesta fiind păstrat ca exemplar memorie, martor al istoriei, pentru generațiile următoare. Așa cum sunt rezervele strategice ale unei țări, în același mod, Camera Națională a Cărții a Republicii Moldova constituie rezerva intangibilă a patrimoniului cultural scris.

Organizatorii au venit cu anumite constatări, construind un dialog axat pe statistica editorială națională; situația la zi a Depozitului Legal (perioada digitizată - 1924-1970); sistemele internaționale de numerotare ISBN, ISMN, ISSN.

Evenimentul a abordat o temă inedită precum Registrul global al editorilor, care conține informații referitoare la editori din peste 200 de țări ale lumii și asigură o diseminare eficientă a informației specifice și o bună vizibilitate.

Elemente de noutate s-au regăsit în registrul global al publicațiilor seriale - Portalul ISSN care are încorporat și Directoriul accesului liber la resursele academice – ROAD.

Republica Moldova participă la Registrul Internațional ISSN cu **869 titluri** de publicații seriale.

Editorii-participanți au fost familiarizați despre avantajele și beneficiile de deținere a codurilor internaționale de numerotare:

- identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între editurile cu aceeași denumire;
- participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării)

- identificarea rapidă a comenzii, facilitarea relațiilor cu difuzorii
- pentru biblioteci și structuri info-documentare - facilitarea operațiilor de identificare, achiziții, împrumut, schimb internațional.
- pentru cercetători, bibliografi și cadre didactice - citarea titlurilor publicațiilor cu mai multă precizie
- optimizarea operațiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenții de difuzare.

În cadrul Conferinței naționale a avut loc Gala de premiere a editorilor din domeniu. Distincțiile au fost decernate pentru trei categorii/nominalizări, a câte 3 premii fiecare: Cel Mai Bun Partener, Cel Mai Bun CIPst, Cel Mai Bun DLst. Fiecare premiu deținea câte o cupă memorabilă și servicii gratuite pentru înregistrarea a 5 titluri de carte.

La data desfășurării conferinței în RM erau înregistrați **356 de editori** (edituri, tipografii, instituții cu activitate editorială), dintre care – 319 editori activi. Anual editorii scot de sub tipar circa **2500 de titluri** carte.

Participanții la eveniment au luat cunoștință de ofertele inovatoare ale Camerei Naționale a Cărții:

Catalogul electronic al publicațiilor cu acces deschis

<http://bookchamber.md/publicatii/registru-national-al-cartilor-si-brosurilor/>,

Statistica producției editoriale

<http://bookchamber.md/statistica-productiei-editoriale/>,

Colecția "Basarabiana", parte integrantă a proiectului "Memoria Moldova" în format digital cu acces deschis (circa 1700 de titluri, sec. XV – înc. sec. XX)

<http://bookchamber.md/publicatii/colectia-basarabiana/>.

Dincolo de semnificația sa culturală, conferința a devenit o punte de comunicare dintre beneficiarii potențiali, CNC contribuind la stabilitatea și sporirea calității informației în Republica Moldova.

În ultimii ani, prezența CNC a devenit mai puternică, mai dinamică, mai coerentă, transformându-se într-un pilon al sistemului informațional multilateral, amplificând, totodată, dimensiunea culturală a acestei structuri în favoarea informației.

Tendința CNC: întrunirea profesională din 18 aprilie 2019 să aibă continuitate în comunicare¹⁹, în timp, în relațiile de parteneriat.

¹⁹<http://aap.gov.md/files/publicatii/ziar/19/549.pdf>

PRESS-RELEASE ON THE CONFERENCE "NATIONAL EDITORIAL SYSTEM – THE NATIONAL BOOK CHAMBER: INTERACTIONS AND PARADIGMS" OF 18 APRIL 2019

On 18 April 2019 the National Book Chamber of the Republic of Moldova (NBCRM), organized the Conference-meeting of the editors/representatives of the editorial system of the Republic of Moldova, being the premiere event in the field, at the headquarters of the "Andrei Lupan" Scientific Library (Institute).

The event was supported and sustained by the Ministry of Education, Culture and Research, in partnership with the Moldovan Publishers Association, the Institute for Information Society Development (IDSI), and "Andrei Lupan" Scientific Library (Institute).

The conference was attended by: The State Secretary of the Ministry of Education, Culture and Research, Mr. Andrei Chistol, leaders of editorial institutions, writers, members and representatives of public libraries, universities, and other institutions, who all supported the bibliographic activity, the high professionalism and the responsibility of the National Book Chamber of the Republic of Moldova.

The action was aimed at enhancing cooperation and integration in the national and international editorial context; creating a beneficial environment for professional communication: editors - NBCRM - potential partners; perspective approach to changes to the Law on Editorial Activity.

The organizers reported on their findings, building a dialogue focused on national editorial statistics; the up-to-date status of the Legal Deposit (Digitized 1924-1970); international numbering systems ISBN, ISMN, ISSN.

The event approached unprecedented themes such as the Global Register of Publishers, which contains publisher information from over 200 countries around the world and provides effective dissemination of specific information and good visibility.

Newly-assigned elements have been included in the global register of serial publications - the ISSN Portal that also incorporates the Directory of Open Access Academic Resources – ROAD and also in the Music Publishers' International ISMN Database.

The Republic of Moldova participates in the ISSN International Register with 869 serial publications and in the ISMN Directory with 2 multi-publishing identifiers.

The editors-participants were familiar with the advantages and benefits of implementing international numbering codes:

- Unique identification of publishing houses in bibliographic databases, thus avoiding confusion between publishing houses with the same name;

- Participation in the CIP (Cataloguing-in-Publication)

- For publishers, international codes allow for quick order identification, facilitating the relationship with readers and retailers.

- For libraries and info-documentation structures, facilitates identification, acquisition, loan, and international exchange operations.

- For researchers, bibliographers and teachers, citing publisher titles more accurately.

- Facilitating book stock management operations in libraries, publishers, libraries, and broadcast agencies.

At the time of the conference, 356 publishers (publishers, printing houses, editorial institutions) were registered, of which 319 are active. Annually, publishers print about 2,500 book titles.

The participants of the event took note of the National Book Chamber of the Republic of Moldova's innovative offers, such as the Catalogue of Publications with Open Access - <http://bookchamber.md/publicatii/registru-national-al-cartilor-si-brosurilor/>, of Statistics of editorial production - <http://bookchamber.md/statistica-productie-editoriale/>, and of the "Basarabiana" collection, an integral part of the digital open access project "Moldova's Memory" (about 1700 titles, 15th - XX century) - <http://bookchamber.md/publicatii/colectia-basarabiana/>.

Beyond its cultural significance, the conference has become a bridge facilitating communication among potential beneficiaries and NBCRM, contributing to the stability and enhancement of the quality of information in the Republic of Moldova.

In recent years, the presence of the NBCRM has become stronger, more dynamic, more coherent, making it a pillar of the multilateral information system, amplifying, at the same time, the cultural dimension of this structure in favour of information.

The NBCRM's conclusions: the 18 April 2019 professional meeting maintains and enhances continuity in communication and facilitates cordial partnership relations.

Reprezentantul Academiei a participat la Conferința Națională organizată de Camera Națională a Cărții

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în comun cu Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, Uniunea Editorilor din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), au desfășurat pe 18 aprilie curent, în incinta Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, Conferința Națională „Sistemul editorial național – Camera Națională a cărții: interacțiuni și paradigme”.

Scopul Conferinței l-a constituit abordarea de perspectivă a modificărilor la Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939/2000, orientarea pentru cooperare și integrare în planurile editoriale naționale și internaționale, precum și crearea unui mediu benefic de comunicare profesiona-

lă: editori – CNC – potențiali parteneri.

În calitate de participanți ai Conferinței au fost mai mulți editori, manageri ai editurilor, tipografiilor și instituțiilor cu activitate editorială. Academia de Administrare Publică a fost reprezentată la acest for de Mihai MANEA, șef al Secției activitate editorială.

Andrei CHISTOL, Secretar de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a adresat participanților la Conferință un mesaj inaugural, în care a subliniat importanța activității prodigioase desfășurate de CNC, precum și grija permanentă, pe care o manifestă Ministerul și Guvernul Republicii Moldova editării de carte.

Renata COZONAC, director general al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, s-a referit în evoluarea sa asupra

situației la zi a Depozitului Legal, pronunțându-se și asupra unor indicatori de performanță ai statisticii editoriale naționale, precum și asupra sistemelor internaționale de numerotare – ISBN, ISMN, ISSN, oferte-

vian ROȘCA, colaboratoarele CNC Valentina CHITOROAGĂ, formator, și Efimia MACRINICI, șef secție.

Conferința Națională a reiterat misiunea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova de a administra

lor inovative ale CNC pentru sistemul editorial.

Asupra agendei Conferinței s-au mai pronunțat directorul editurii „Litera” Anatol VIDRAȘCU, scriitoarea Renata VEREJANU, directorul tipografiei „Print Caro” Octa-

în cel mai adecvat mod patrimoniul documentar național de publicații și de a promova producția editorială din Republica Moldova pentru întreaga comunitate.

Cor. F. P.